

Qozoqov Tohirjon Qodiralievich,

Impuls tibbiyot instituti dosenti, tarix fanlari nomzodi,
Axsikent xalqaro ilmiy tadqiqot jamoat birlashmasi raisi o'rinbosari,

Xalqaro tarixchilar jamiyati a'zosi.

Telefon (telegram): +99893 345 19 69,

E-mail: tqozoqov@mail.ru.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17334931>

Annotasiya. Ushbu maqolada “Boburnoma” asaridagi yozib qoldirilgan shaharlar, qal'alar, yo'llar va ular o'rtasidagi masofalar haqida fikr yuritilgan. O'rta asrlardagi o'lchov birliklarining bugungi o'lchov birliklariga mos jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Masofa, qo'rg'on, yo'llar, yig'och, shari, farsang

Annotation. This article discusses the recorded cities, fortresses, roads and distances between them in "Baburnama". The compatibility of medieval measurement units with today's measurement units is analyzed.

Key words. Distance, fortress, roads, yigach, shari, farsang.

Аннотация. В данной статье рассматриваются зафиксированные в «Бабурнаме» города, крепости, дороги и расстояния между ними. Анализируется совместимость средневековых единиц измерения с сегодняшними единицами измерения.

Ключевые слова. Расстояние, крепость, дороги, йигач, шари, фарсанг.

“Boburnoma” qomusiy asar bo'lib, unda tarixiy geografiya uchun ham ahamiyatli bo'lgan ma'lumotlar talaygina. Bobur o'z asarida ko'plab qal'alar, qo'rg'onlar, shaharlar va ularni bog'lovchi yo'llar va ular orasidagi masofalar haqida qimmatli ma'lumotlarni berib o'tgan bo'lib, ular bugungi kun uchun ham ahamiyatlidir.

Axsikent xalqaro ilmiy tadqiqot jamoat birlashmasi olimlari Bobur asarida tasvirlagan yo'llar va qal'alar bo'ylab ilmiy ekspeditsiyalar tashkil qildilar. Natijada, ko'plab yangiliklar qo'lga kiritildi. Xususan, “Boburnoma”dagi - Bandsolur, Archakent, Farkat, Kandirlik dovoni yo'llarining qaerdan o'tganligi aniqlab o'rganildi va tahlil qilindi.

Ayniqsa, “Boburnoma”da Axxi haqida ko'p o'rinlarda to'xtalib o'tilgan: “Umarshayx Mirzo muni poytaxt qilib edi. Qovuni yaxshi bo'lur. Bir nav' qovundurkim, “Mir Temuriy” derlar, andoq qovun ma'lum emaskim olamda bo'lg'ay, Buxoro qovuni mashhurdir. Samarqandni olg'on mahalda Axxidin, Buxorodin qovun kelturub bir majlisda kesturdum, Axxi qovunining hech nisbati yo'q erdi”.

Shuningdek, “Axxi qo'rg'oni baland, jar ustida voqe bo'lubtur, imoratlar jar yoqasida erdi. Ushbu tarixda dushanba kuni ramazon oyining to'rtida Umarshayx Mirzo jardin kabutar va kabutarxona bila uchub, shunqor bo'ldi. O'ttuz to'qquz yoshar erdi (1494 yil)”, “Umarshayx Mirzog'a bu voqea dast berganda men Andijonda chahorbog'da edim. Seshanba kuni ramazon oyining beshida bu xabar Andijong'a keldi. Iztirob bila otlanib, qoshimdag'i navkar va savdar bila qo'rg'on azimati qildim”, deya ma'lumot beradi.

Muallif “Boburnoma” asarida Axxini quyidagicha tasvirlaydi: “...Sayhun suyining shimoli tarafidag'i qasabalari: biri Axxidur. Kitoblarda Axxikat bitirlar. Nechukkim, Asiriddin shoirni Asiriddin Axxikatiy derlar. Farg'onada Andijondin so'ngra mundin ulug'roq qasaba yo'qtur. Andijondin g'arb sori to'qquz yig'och yo'ldur. Umarshayx Mirzo

muni poytaxt qilib edi, Sayxun daryosi ko'rg'onining ostidin oqar. Qo'rg'oni baland jar ustida voqe bo'lubtur. Xandaqining o'rniga amiyq jarlardur. Umarshayx Mirzokim, muni poytaxt qildi, bir-ikki martaba tashqarroqdin yana jarlar soldi. Farg'onada muncha berk qo'rg'on yo'qtur. Mahalloti qo'rg'ondin bir shar'iy yiroqroq tushubtur...".

E'tibor berilsa, Bobur kitoblarda Axsikat, o'sha davrda esa, Aysi, deb atalgan qal'ani, ya'ni, Asiriddin (Asiriddin Axsikatiy Abdulfazl Muhammad Tohir (1108/10, Axsikat-1196/98, Ozarbayjon, Halxol shahri, XII asrda yashab o'tgan mashhur shoir)ning Axsikatda tug'ilgani, shu bois ham u Axsikatiy nisbasini olganligini, otasi Umarshayx Mirzo ham aynan shu erni poytaxt qilganligini yozmoqda. Bundan XII asrdagi mavjud bo'lgan Axsikat shahri bilan XV asrdagi Aysi shahri bir ekanligi ko'rinib turibdi. Aynan "Boburnoma"dagi fikrlarni Mahmud ibn Vali ham o'z asarida tasdiqlab, Asiriddin shoir Axsikatda tug'ilib o'sganligini yozgan edi.

1502-1503 yillarda Bobur va ukasi Jahongir Mirzolar Axsida Ahmad Tanbal bilan jang qiladilar. Kuchlar teng bo'lmagach, shaharni tashlab chiqib, Axsikent yonidagi daryo ustiga qurilgan "Puli Ravon", deb nomlanuvchi ko'prikdan o'tib, g'arbga Sang qishlog'iga qarab chekinadi. Bobur Aysi va Sang oralig'i 2 shar'i masofa ekanligi, ular orasida esa, "Gunbazi Chaman" joylashganligini yozadi. Bu esa, hozirgi Qolgandaryo qishlog'i o'rniga to'g'ri keladi. Axsikentdan Sanggacha 26 km. 1 shar'i masofa esa, 13 km atrofini tashkil etadi.

Otasi vafotidan keyin Boburning faoliyati asosan qo'ldan ketgan yerlarni qaytarib olishga qaratildi. Qaltis vaziyatdan foydalanib, xiyonat tufayli boshqa hukmdorlarga itoatkorlik qilib, mamlakat yaxlitligiga putur etkazayotgan qal'a hokimlarini bo'ysundirish ham galdagi vazifalardan edi. Shu onlarda Isfarada Umarshayx Mirzoning beklaridan Ibrohim Soru xiyonat qilib, Boysung'ur Mirzoning nomini xutbaga qo'shib o'qitib, muxolifat yo'liga o'tdi. Bobur Mirzo 900 yil sha'bon oyining oxirlarida (1495 yil 26-28 may) Isfaraga Ibrohim Soru isyonini bostirish uchun yurish qildi va qirq kunlik qamaldan keyin shavvol oyida Isfara qo'rg'oni taslim etildi (1495 yil 5-6 iyul kunlari). Shundan so'ng Bobur Mirzo qo'ldan ketgan Xo'jand qal'asini ham qaytarib olish uchun otlandi. Xo'jandga borgach, uning hokimi Amir Mo'g'ulning otasi Abdulvahhob shig'ovul qo'rg'onni topshirdi. Bu paytda Sulton Mahmudxon Shohruxiya qal'asida edi. Isfara egallangan, Bobur Mirzo eski gina-kuduratlarni unutish, aloqalarni yaxshilash uchun tog'asining ziyoratiga bordi. Shundan so'ng: "...Bir-ikki kundan so'ng Kandirlik doboni bila Aysi va Andijon sari azimat qildim. Axsig'a etib otamning mazorini tavof qildim, Axsidin namozi jum'a vaqtida chiqib, Bandsolur yo'li bila namozi shom bila namozi xuftan orasida Andijong'a keldim. Bu yo'lkim, Bandsolur yo'li bo'lg'ay, to'qqiz yig'och yo'ldur...", deydi. Isfaraning taslim bo'lishi hijriy 900 yil shavvol oyining boshlari (1495 yilning 5-6 iyul)ga to'g'ri keladi. Boburning qisqa muddat Xo'jandda (1495 yilning 12-16 iyul), keyin Shohruxiyada bir-ikki kun tog'asi huzurida (1495 yilning 17-20 iyul kunlari) bo'lganidan keyin Axsiga qarab yo'lga chiqqanligini inobatga olsak, demak, iyul oyida u Kandirlik dovonidan o'tish uchun yo'lga tushgan. Demak, Bobur Mirzo shavvol oyining uchinchi o'n kunligida, taxminan 24 iyul kuni Axsiga etib kelgan.

Taxminan 1495 yilning 24 iyulida u Axsidan juma namozi vaqtida yo'lga chiqib, Bandsolur yo'li orqali Andijonga jo'naydi. U holda Bobur Mirzo shom va xufton namozi oralig'ida Andijonga etib kelgan bo'lsa, yo'lga qancha vaqt sarflagan bo'ladi? Juma vaqti 13:00 bo'lsa, shom va xufton namozlari oralig'i 21:00 ga to'g'ri keladi. Demak, u yo'lda to'qqiz soat yurgan bo'ladi. Albatta, bu o'rinda ibodat vaqtlari o'n daqiqa atrofida farq qilishini ham unutmaslik darkor.

"Boburnoma"da Umarshayx Mirzoning qabri Aysi (Eski Aysi)da ekanligi yozilsa-da, taajjubki, so'nggi paytlardagi ayrim maqolalarda Umarshayx Mirzo qabrini qandaydir "Yangi Aysi"da yoki hatto Safedbulon qishlog'ida ekanligi haqidagi yanglish ma'lumotlar ham

uchrab turibdi. Bu mutlaqo beasos va mantiqsiz bo‘lib, tarixiy haqiqatni qasddan qo‘pol tarzda buzishdan boshqa narsa emas. Voqealar guvohi Bobur Mirzo yozib qoldirgan esdaliklar va Ishoqxon Ibrat bergan ilmiy xulosalarga qarama qarshi fikrlardir. Agar Umarshayx Mirzoning qabri ular aytayotgan makonlarda bo‘lganida edi, otasining qabri ziyoratidan so‘ng Andijongacha to‘qqiz soatdan ancha ko‘p vaqt sarflab borishga to‘g‘ri kelar edi.

“Boburnoma”ning deyarli barcha nashrlarida, jumladan, tabdilda ham Axsidan Andijonga boruvchi yo‘l nomi “Bandi Solor” tarzida o‘g‘irilgan. Nashrga tayyorlovchilar arab yozuvidan o‘g‘irishda xatolikka yo‘l qo‘yganlar. Asl matnda esa, “Bandsolur yo‘li-بند سالور” shaklida berilgan.

Bandsolur so‘zi aynan, o‘zbek tilidan olingan bo‘lib, daryo, anhor, soylardan band solish yo‘li bilan suv chiqarish, degan ma‘nolarni anglatadi. Birinchidan, Sirdaryo sharqdan g‘arbgga qarab oqadi. Daryoning shimol tarafi yuqorilab boradi, janubiy tarafi esa nishabroq holatni aks ettiradi. Bunday holatda chap qirg‘oqdagi erlarni sug‘orish uchun Sirdaryoga band solish, ya‘ni, kichik-kichik damba-to‘siqlar orqali ariqlarga burish yo‘li bilan suv chiqarilgan. Bu mazkur hududda suv ombori yoki to‘g‘on qurilgan, degan tushunchani bermaydi. Yoki daryo to‘liq to‘xtatilgan, degan ma‘noni anglatmaydi. Aksincha, o‘sha ariq yoki anhor uchun kerakli miqdordagi suv to‘silib, ariq tomon burilganligini anglatadi xolos. Ikkinchidan, Axsidan Andijonga borish-kelish uchun ham chap qirg‘oq masofa jihatidan yaqin turadi. Shu bois, Bobur Toshkentdan qaytayotganida Axsiga kirib otasining mozorini tavof qilganligini, undan juma namozi vaqtida chiqib, Bandsolur yo‘li orqali Andijonga shom va xufton namozlari orasida etib kelganligini, bu yo‘l to‘qqiz yig‘ochlik masofa ekanligini yozgan.

Kandirlik dovoni haqida Bobur: “...Bir-ikki kundan so‘ng Kandirlik doboni bila Axsi va Andijon sari azimat qildim. Axsig‘a etib otamning mazorini tavof qildim, Axsidin namozi jum‘a vaqtida chiqib, Bandsolur yo‘li bila namozi shom bila namozi xuftan orasida Andijong‘a keldim. Bu yo‘l kim, Bandsolur yo‘li bo‘lg‘ay, to‘qqiz yig‘och yo‘ldur...”, deb yozgan edi. Ushbu yo‘l asrlar davomida Ohangaron vohasini Farg‘ona vodiysi bilan bog‘lab turgan asosiy yo‘l bo‘lgan. Bu yo‘l Ohangaron daryosining chap qirg‘og‘ida Chuvaldak qishlog‘i hududidagi Payg‘ambar ota ziyoratgohidan boshlanib, Qo‘shrabot qishlog‘i bilan Kandirlik dovoni orqali Tojikiston respublikasining Xishtin (Mullamir) qishlog‘iga tutashadi. Dovonning dengiz sathidan balandligi 2141 metrni tashkil etadi. Umumiy uzunligi 51 km. Xishtingacha uzunligi esa 32 km, Xo‘jand-Pop yo‘ligacha esa, 63 km dan iborat.

“Boburnoma”da berilgan “yig‘och” (يغچ) uzunlik o‘lchov birligini Ibrat “tosh”, deb ataydi. Aynan “yig‘och”ni “Boburnoma”ning XVI asrda Bayramxonning o‘g‘li Abdurahim tomonidan fors tiliga o‘g‘irilgan tarjimasida “farsang” (فرسنگ), deb ataydi. “...Andijondin G‘arb tarafinda to‘qqiz tosh yo‘ldur...” . Bundan yig‘och, farsang va tosh o‘lchov birliklari bir xil qiymatga ega ekanligi ma‘lum bo‘ladi.

N.Pantusov turkiy “yig‘och” o‘lchovi farsangga mosligini yozgan. Nemis sharqshunosi Yu.Klaprot (J.Klaproth) esa, Bobur “yig‘och”, deb bergan o‘lchov birligini: “Aghadsk, der Tatarische Name für das Persische”, ya‘ni, “yig‘och - fors tilidagi so‘zning turkcha nomlanishidir”.

“Boburnoma”da 1499-1500 yil voqealari yoritilar ekan, yana bir karra Bandsolur yo‘li masalasiga to‘xtalingan. Shu davrda Ahmad Tanbal Toshkent xoni Sulton Mahmudxondan madad so‘rab kishilar yuborgan edi. Xon 5-6 ming qo‘shinni Archakent yo‘li bilan Kosonni qamal qilish uchun Ahmad Tanbalga yordamga yubordi. Archakent yo‘li (Kosonsoy-Oqtosh (Qirg‘iziston)-Bo‘stonliq) orqali Toshkentga keluvchi yo‘l bo‘lib, uzunligi 306 km.ni tashkil qiladi.

“...Andijondin Bandsolur yo‘li bila Sul-tonim bila Ahmadbekning ustiga otlanduk. Kechasi hech yerda turmay, tun qotib sabohi Axsiga tushtuk...”. Shundan keyingi voqealar rivojida Bobur Koson himoyasi uchun zudlik bilan otlanib, yo‘lga tushganligini, Navkandga yetib kelgach, bu yerda Tanbal haqidagi ma‘lumotlarga ega bo‘lganligini yozgan.

Lekin Tanbal bu fursatda Arxiyon qal‘asiga kirib joylashadi. “...Tonglag‘acha fursatni g‘animat tutub, kechasiga hech yerda tushmay borib, Arxiyon qo‘rg‘onig‘a kirdilar. Ertasiga g‘animning ustiga yurub, topmay, so‘ngicha kelib, Arxiyon qo‘rg‘onini yovuq qabamoqning salohin topmay, bir shar‘isida G‘aznai Namangonga tushuldi. O‘ttuz-qirq kun biz bu yurtta eduk. Tanbal Arxiyon qo‘rg‘onida edi...”. Arxiyon qal‘asi yonida Bobur va Ahmad tanbal qo‘shinlari o‘rtasida qisqa muddatli jang bo‘ladi. Ahmad Tanbal Peshxoron qo‘rg‘oniga chekinadi va shu yerda sulhga kelishiladi.

Boburning Axsikentga qarashli Arxiyon atrofidagi Shayboniyxon bilan so‘nggi jangi 1504 yil sodir bo‘lgan. Kuchlar teng emasligidan ushbu jangda Bobur va uning ittifoqchilari yengiladi. Shundan so‘ng u Farg‘onani butunlay tark qilib, Kobul tomon ketadi.

Tasvir etilayotgan Arxiyon hozirgi Chortoq shahri hamda (Chortoqsoyning o‘ng qirg‘og‘i-T.Q.) Oyqiron qishlog‘ining bir qismidir. Navkand esa, Yangiqo‘rg‘on tumanidagi hozirgi Navkent qishlog‘i, Peshxoron esa, Chortoq tumanidagi Peshqo‘rg‘on qishlog‘idir.

Axsikent tarixini taxminlar bilan yozgan “Yangiaksiparastlar”, O‘rta asrdagi o‘lchov birliklari masalasida chalkashliklarni chiqardilar. Masalan, “shar‘i” o‘lchov birligini 2 yoki 2,5 km, deb da‘vo qilgan holda, Aкси bilan Arxiyon, Aкси bilan Sang qishlog‘i oralig‘idagi masofalar masalasida ham juda katta yanglish xulosalarni berdilar. Ammo, keyingi ilmiy tadqiqotlarimizda bu kabi yanglish xulosalarga ham barham berilib, aniq o‘lchamlarni keltirib o‘tdik.

Avvalo arxeolog va publisistlar Bobur tasvirlagan Arxiyon bu To‘raqo‘rg‘on tumanidagi G‘oyibnazar qozi madrasasi o‘rnida bo‘lgan, degan yanglish ma‘lumotlarni bergan edilar. Manbalarda Arxiyon atrofida Navkent, Koroskon, Adak, Qizilrovot qishloqlari joylashganligi, shimol va sharq tarafida esa, Kushon arig‘i va Norin daryosi oqishi aytilgan. Biroq, To‘raqo‘rg‘ondagi madrasa atroflarida esa shu nomdagi qishloqlar-u suv manbalari mavjud emas.

“Boburnoma”da Arxiyon (Hozirgi Chortoq tumanidagi Oyqiron qishlog‘i) bilan Namangan oralig‘i 1 shar‘ini, Aкси bilan Sang oralig‘i esa 2 shar‘ini tashkil qilishi yozilgan. Oyqiron bilan Namangan shahri oralig‘i 13 km masofani, Aкси (Eski Aкси) bilan Sang oralig‘i esa 26 km.ni tashkil qiladi. Demak, 1 sha‘ri 13 km atrofida ekan. Muhimi, “Boburnoma”dagi masofalar bexato to‘g‘ri kelmoqda.

Agar 1 sha‘ri taxminchilar tushunchasidagi o‘lchovda bo‘lga-ni-da edi, Aкси (Yangi Aкси) qishlog‘i bilan Sang oralig‘i 4 yoki 5 km.ni tashkil qilishi kerak emasmi? Vaholanki, bu ikki qishloq orasidagi masofa 13 kmdan iborat. Arxiyon (ularning taxminicha, To‘raqo‘rg‘ondagi G‘oyibnazar qozi madrasasi)dan Namangangacha masofa nega 18 km. chiqmoqda. To‘raqo‘rg‘ondan Namangangacha bo‘lgan masofa ularning o‘lchoviga ko‘ra, 2-2,5 km.dan iborat bo‘lishi kerak-ku! Bu umuman aqlga sig‘maydigan darajadagi qo‘pol xatolar.

Shu bilan birga Axsidan Andijonga olib boruvchi yo‘lining daryoning shimol tarafidan o‘tganligi da‘vosi ham tuturuqsizdir. Chunki, o‘rta asr manbalarining deyarli barchasida Axsiga bog‘langan asosiy yo‘llar, jumladan Andijonga eltuvchi yo‘l ham daryoning chap qirg‘og‘i bo‘ylab o‘tganligi yozilgan.

Axsidan daryoning chap qirg‘og‘i bo‘ylab Andijonning eski shahar qismigacha bo‘lgan masofa 78,5 km.dan iborat. Manbalarda Aкси va Arxiyon oralig‘i 5 yig‘och ekanligi bayon

